

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 7, May 2026, P. 55-62

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.20338639)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20338639>

Strategi Pembelajaran Partisipatif Pada Program Paket B Dalam Mendorong Keterlibatan Warga Belajar di PKBM Ar-Royan, Pekanbaru

Participatory Learning Strategies in the Package B Program to Encourage Learner Engagement at PKBM Ar-Royan

Loviana¹, Amanda², Dinda Ovellia³, Rika Fitri Ramadani⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

Email: loviana4312@student.unri.ac.id¹, amanda2823@student.unri.ac.id²,

dinda.ovellia1426@student.unri.ac.id, rika.fitri@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran Program Paket B. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan strategi pembelajaran partisipatif dalam mendorong keterlibatan warga belajar di PKBM Ar-Royan Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari warga belajar dan tutor Program Paket B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pendekatan kontekstual mampu meningkatkan keterlibatan warga belajar. Hal ini terlihat dari meningkatnya kehadiran, keaktifan dalam diskusi, serta partisipasi warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, tutor berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran partisipatif memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran pada Program Paket B di PKBM Ar-Royan Pekanbaru.

Kata Kunci: pembelajaran partisipatif, paket B, Keterlibatan, PKBM

Abstract

This study was motivated by the low level of learner engagement in the Paket B Program learning process. The study aimed to explore the implementation of participatory learning strategies in encouraging learner engagement at PKBM Ar-Royan Pekanbaru. This research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The participants consisted of learners and tutors of the Paket B Program. The results showed that participatory learning strategies, such as group discussions, experiential learning, and contextual approaches, were able to increase learner engagement. This was reflected in improved attendance, active participation during learning activities, and greater involvement in discussions. In addition, tutors played an important role in creating an interactive and enjoyable learning atmosphere. Therefore, participatory learning strategies contributed positively to improving the quality of learning in the Paket B Program at PKBM Ar-Royan Pekanbaru.

Keywords: *participatory learning, paket B, learner engagement, PKBM*

Article Info

Received date: 13 May 2026

Revised date: 17 May 2026

Accepted date: 20 May 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, pendidikan nonformal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alternatif yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program-program pendidikan nonformal dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti putus sekolah, pekerja usia produktif, serta individu dengan keterbatasan akses pendidikan. Salah satu program yang memiliki kontribusi besar dalam hal ini adalah Program Paket B yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Program Paket B bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar memperoleh kompetensi akademik maupun keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing. Karakteristik pembelajaran dalam Program Paket B cenderung fleksibel, baik dari segi waktu, metode, maupun materi pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi warga belajar yang sebagian besar merupakan orang dewasa atau remaja dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Program Paket B masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran. Keterlibatan ini mencakup kehadiran, partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, serta kontribusi dalam diskusi dan tugas pembelajaran. Rendahnya keterlibatan sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya motivasi belajar, metode pembelajaran yang kurang menarik, serta ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan nyata warga belajar. Dampak dari rendahnya keterlibatan ini cukup signifikan, antara lain menurunnya kualitas hasil belajar, kurangnya pemahaman materi, hingga meningkatnya risiko putus belajar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan partisipasi aktif warga belajar. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif merupakan pendekatan yang menempatkan warga belajar sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek yang menerima informasi. Dalam pendekatan ini, warga belajar dilibatkan secara aktif melalui diskusi, kerja kelompok, berbagi pengalaman, serta kegiatan praktik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis, pembelajaran partisipatif sejalan dengan konsep andragogi yang menekankan bahwa orang dewasa belajar berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang mereka rasakan. Knowles et al. (2020) menyatakan bahwa pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila peserta didik dilibatkan secara langsung dan diberikan kesempatan untuk mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Selain itu, pembelajaran yang bersifat partisipatif juga mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap proses belajar, sehingga mendorong motivasi intrinsik peserta didik.

Lebih lanjut, UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan yang partisipatif dan kontekstual memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta keberlanjutan pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, serta kepercayaan diri warga belajar. Dengan demikian, pembelajaran partisipatif tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan kompetensi sosial dan personal.

PKBM Ar-Royan Pekanbaru sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Program Paket B bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKBM ini telah menerapkan berbagai strategi pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan warga belajar. Strategi tersebut meliputi penggunaan metode diskusi, pembelajaran berbasis pengalaman, serta pendekatan kontekstual yang disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana strategi pembelajaran partisipatif diterapkan dalam Program Paket B di PKBM Ar-Royan Pekanbaru, serta bagaimana dampaknya terhadap keterlibatan warga belajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam pendidikan nonformal, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pembelajaran warga belajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena

pembelajaran partisipatif dalam konteks nyata, khususnya dalam Program Paket B di PKBM Ar-Royan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta persepsi warga belajar dan tutor terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai penerapan strategi pembelajaran partisipatif tanpa melakukan manipulasi variabel. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengungkapan kondisi yang terjadi secara alami di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Ar-Royan yang berlokasi di Pekanbaru. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena PKBM ini aktif menyelenggarakan Program Paket B dan telah menerapkan pendekatan pembelajaran partisipatif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu warga belajar Program Paket B, tutor sebagai fasilitator pembelajaran, serta pengelola PKBM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Teknik pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran, pengalaman mengikuti program, serta kesediaan untuk memberikan informasi yang relevan. Pemilihan partisipan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan model analisis interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan data untuk menemukan makna serta menjawab tujuan penelitian. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga hasil yang diperoleh lebih valid.

HASIL

1. Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif di PKBM Ar-Royan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, proses pembelajaran di PKBM Ar-Royan telah mengarah pada penerapan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, tutor tidak lagi berperan sebagai pusat informasi (*teacher-centered*), melainkan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif warga belajar. Hal ini terlihat dari pola interaksi yang bersifat dua arah, di mana warga belajar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta berbagi pengalaman selama proses pembelajaran berlangsung.

Selain itu, kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melibatkan aktivitas praktik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pembelajaran tertentu, warga belajar diajak untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata, kemudian bersama-sama mencari solusi melalui pendekatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan bersifat kontekstual dan aplikatif.

Fleksibilitas juga menjadi ciri utama dalam pelaksanaan pembelajaran di PKBM Ar-Royan. Jadwal, metode, serta materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga belajar yang memiliki latar belakang yang beragam. Fleksibilitas ini menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka, tidak kaku, serta memberikan kenyamanan bagi warga belajar untuk terlibat secara aktif. Dengan demikian, pembelajaran partisipatif yang diterapkan mampu membangun lingkungan belajar yang inklusif dan responsif.

2. Strategi Pembelajaran Partisipatif yang Digunakan

Dalam pelaksanaan pembelajaran, tutor di PKBM Ar-Royan menerapkan berbagai strategi pembelajaran partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan warga belajar. Salah satu strategi utama adalah diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, warga belajar dapat saling bertukar

ide, pengalaman, serta pendapat mengenai materi yang dipelajari. Strategi ini tidak hanya meningkatkan interaksi sosial, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi.

Selain itu, pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) juga menjadi strategi yang dominan. Tutor mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata warga belajar, sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan. Pendekatan ini sangat efektif dalam pendidikan nonformal, karena warga belajar umumnya memiliki pengalaman hidup yang beragam yang dapat dijadikan sumber belajar.

Metode tanya jawab juga digunakan secara aktif dalam proses pembelajaran. Tutor memberikan pertanyaan pemantik yang mendorong warga belajar untuk berpikir dan berpartisipasi. Metode ini membantu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan dinamis. Di samping itu, pembelajaran kontekstual juga diterapkan dengan menghubungkan materi dengan situasi nyata yang dihadapi warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan berbagai strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi warga belajar. Hal ini terlihat dari meningkatnya keaktifan dalam proses pembelajaran serta antusiasme warga belajar dalam mengikuti kegiatan belajar. Strategi pembelajaran yang variatif dan relevan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan partisipatif.

3. Keterlibatan Warga Belajar dalam Pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan setelah diterapkannya strategi pembelajaran partisipatif di PKBM Ar-Royan. Keterlibatan tersebut terlihat dari meningkatnya kehadiran warga belajar dalam setiap pertemuan, keaktifan dalam mengikuti diskusi, serta partisipasi dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh tutor. Warga belajar tidak lagi hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi mulai aktif dalam menyampaikan pendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Peningkatan keterlibatan warga belajar juga terlihat dari adanya rasa percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Warga belajar menjadi lebih berani untuk bertanya maupun memberikan tanggapan terhadap materi yang dipelajari. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran partisipatif mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, terbuka, dan mendukung partisipasi aktif warga belajar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Fredricks et al. (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan peserta didik merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembelajaran yang mencakup aspek perilaku, emosional, dan kognitif. Dalam konteks penelitian ini, pembelajaran partisipatif terbukti mampu meningkatkan ketiga aspek tersebut melalui keterlibatan aktif warga belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, penerapan strategi pembelajaran partisipatif tidak hanya meningkatkan keaktifan warga belajar, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman dan kualitas hasil belajar secara keseluruhan.

4. Peran Tutor dalam Mendorong Keterlibatan

Tutor memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan pembelajaran partisipatif di PKBM Ar-Royan. Dalam proses pembelajaran, tutor tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu warga belajar agar lebih aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tutor berupaya menciptakan suasana belajar yang nyaman, terbuka, dan interaktif sehingga warga belajar merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam diskusi maupun kegiatan belajar lainnya.

Dalam proses pembelajaran warga belajar selalu diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta berbagi pengalaman yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Tutor juga menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan pendekatan kontekstual agar proses pembelajaran tidak monoton dan lebih mudah dipahami oleh warga

belajar. Selain itu, tutor berupaya memberikan motivasi dan dukungan kepada warga belajar agar tetap semangat mengikuti pembelajaran serta lebih aktif dalam kegiatan belajar.

Peran tutor sebagai mediator terlihat dari kemampuan tutor dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kondisi nyata yang dialami warga belajar sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih relevan, aplikatif, dan bermakna bagi warga belajar. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pembelajaran partisipatif di PKBM Ar-Royan tidak terlepas dari peran tutor yang aktif, responsif, dan mampu membangun interaksi belajar yang positif dengan warga belajar.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembelajaran Partisipatif di PKBM Ar-Royan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penerapan strategi pembelajaran partisipatif di PKBM Ar-Royan Pekanbaru menunjukkan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan warga belajar Program Paket B. Hal ini sejalan dengan konsep andragogi yang dikemukakan Knowles et al. (2020), bahwa pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila peserta didik dilibatkan secara langsung dan diberikan kesempatan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Dalam praktiknya di PKBM Ar-Royan, tutor tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, melainkan telah bergeser menjadi fasilitator dalam proses dua arah di mana warga belajar aktif menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Fleksibilitas jadwal, metode, dan materi yang diterapkan menjadi fondasi lingkungan belajar yang inklusif dan responsif bagi semua warga belajar dengan latar belakang yang beragam (Sutarto & Sari, 2020).

2. Strategi Pembelajaran Partisipatif yang Digunakan

Penerapan strategi diskusi kelompok terbukti melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi warga belajar, sementara pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) membuat materi lebih mudah dipahami karena dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Hal ini memperkuat pernyataan UNESCO (2021) bahwa pendidikan partisipatif dan kontekstual berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembelajaran. Rahmawati & Suyanto (2021) juga mengkonfirmasi bahwa strategi berbasis pengalaman secara konsisten meningkatkan keterlibatan belajar peserta didik dewasa. Metode tanya jawab yang diterapkan tutor dengan memberikan pertanyaan pemantik berhasil mendorong keberanian dan keaktifan warga belajar untuk berpartisipasi, sehingga tercipta suasana belajar yang interaktif, dinamis, dan tidak membosankan. Selain itu, pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan situasi nyata warga belajar terbukti memperkuat relevansi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari (Putri & Suryadi, 2022).

3. Keterlibatan Warga Belajar dalam Pembelajaran

Peningkatan kehadiran, keaktifan dalam diskusi, dan partisipasi dalam menyelesaikan tugas yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui kerangka keterlibatan peserta didik yang dikemukakan Fredricks et al. (2019), yang mencakup aspek perilaku, emosional, dan kognitif. Pembelajaran partisipatif di PKBM Ar-Royan terbukti mampu mengaktifkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan: aspek perilaku tercermin dari meningkatnya kehadiran, aspek emosional dari tumbuhnya rasa percaya diri dan antusiasme warga belajar, serta aspek kognitif dari kemampuan mereka mengaitkan materi dengan pengalaman dan situasi nyata yang dihadapi. Temuan ini sejalan dengan Lee, Song, & Hong (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kualitas hasil belajar. Wahyuni & Ibrahim (2020) lebih lanjut menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kesetaraan sangat ditentukan oleh seberapa jauh warga belajar merasa dihargai dan dilibatkan dalam setiap tahapan proses belajar.

4. Peran Tutor dalam Mendorong Keterlibatan

Peran tutor sebagai fasilitator, motivator, dan mediator menjadi faktor penentu utama keberhasilan pendekatan partisipatif ini. Sebagai fasilitator, tutor menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghargai setiap pendapat warga belajar sehingga mereka lebih percaya diri untuk terlibat. Sebagai motivator, tutor memberikan pujian dan pendekatan personal yang membantu warga belajar mengatasi kesulitan serta menjaga semangat belajar. Sebagai mediator, tutor mengarahkan diskusi dan membantu warga belajar mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Taylor & Hamdy (2018) menegaskan bahwa pemahaman mendalam tutor terhadap teori belajar orang dewasa menjadi prasyarat utama dalam mendesain proses pembelajaran yang efektif dan partisipatif. Kim (2020) juga menemukan bahwa strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan difasilitasi oleh pendidik yang responsif secara konsisten menghasilkan keterlibatan dan capaian belajar yang lebih tinggi. Kombinasi ketiga peran tutor ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif, dan bermakna, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata warga belajar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran partisipatif pada Program Paket B di PKBM Ar-Royan, Pekanbaru menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan warga belajar. Pendekatan pembelajaran partisipatif mampu mengubah pola pembelajaran yang semula cenderung pasif menjadi lebih aktif dan berpusat pada warga belajar. Hal ini tercermin dari meningkatnya kehadiran, keaktifan dalam diskusi, serta partisipasi warga belajar dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Suasana belajar yang tercipta juga menjadi lebih interaktif, terbuka, dan menyenangkan, sehingga warga belajar merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan berbagai strategi pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis pengalaman, metode tanya jawab, serta pendekatan kontekstual terbukti mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Strategi-strategi tersebut tidak hanya mendorong keaktifan warga belajar, tetapi juga membantu mereka dalam memahami materi secara lebih mendalam karena dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan bermakna bagi warga belajar.

Peran tutor juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan pembelajaran partisipatif. Tutor yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendorong partisipasi aktif warga belajar. Kemampuan tutor dalam memilih metode yang tepat, memberikan motivasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga belajar menjadi kunci utama dalam meningkatkan keterlibatan dan kualitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, pembelajaran partisipatif terbukti memiliki kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan nonformal, khususnya pada Program Paket B. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu terus dikembangkan dan dioptimalkan dalam praktik pembelajaran di PKBM maupun lembaga pendidikan nonformal lainnya. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi tutor, inovasi dalam metode pembelajaran, serta penyesuaian materi dengan kebutuhan warga belajar, sehingga tujuan pendidikan nonformal dalam memberdayakan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

REFERENSI

Alamri, H. A. (2019). Students' academic achievement performance and satisfaction in a flipped classroom in Saudi Arabia. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 11(1), 103–119.

- Apriani, N., & Huda, N. (2023). Manajemen program pendidikan nonformal dalam meningkatkan kemandirian warga belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(2), 88–101.
- Ardiyansyah, M., & Zulkarnain, Z. (2021). Strategi pengelola PKBM dalam meningkatkan partisipasi warga belajar program Paket C. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 28(1), 55–68.
- Barreiros, B., Lencastre, J. A., & Bessa, M. (2020). Digital tools and participatory learning: Implications for non-formal adult education. *Journal of Adult and Continuing Education*, 26(2), 174–193.
- Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V. I., & Händel, M. (2020). Emergency remote teaching in higher education: Mapping the first global online semester. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1), 1–24.
- Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 1–6.
- Dewi, R. S., & Suryana, A. (2022). Implementasi program kecakapan hidup di PKBM dalam memberdayakan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 7(2), 134–148.
- Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. *Journal of Educational Technology Systems*, 49(1), 5–22.
- Fahrudin, F., Ansari, A., & Ichsan, A. S. (2021). Pembelajaran konvensional dan kritis kreatif dalam perspektif pendidikan Islam. *Hikmah*, 18(1), 64–80.
- Fredricks, J. A., Wang, M. T., Schall Linn, J., Hofkens, T., & Sung, H. (2018). Using qualitative methods to develop a survey measure of math and science engagement. *Learning and Instruction*, 53, 5–15.
- Haryono, S., Raharjo, T. J., & Joko, P. (2022). Efektivitas program kesetaraan Paket C dalam meningkatkan kompetensi lulusan di era industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 12(1), 23–36.
- Hidayat, D., & Kurniawan, A. (2020). Implementasi pembelajaran partisipatif dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2), 120–130.
- Indrawati, D., & Nugraha, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar warga belajar program kesetaraan di PKBM. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 5(1), 44–57.
- Irwanto, F., & Saputra, M. D. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala lembaga PKBM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 77–92.
- Kahu, E. R., & Nelson, K. (2018). Student engagement in the educational interface: Understanding the mechanisms of student success. *Higher Education Research & Development*, 37(1), 58–71.
- Kim, D. (2020). The impact of learning strategies on student engagement and achievement. *Educational Sciences*, 10(7), 1–15.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2020). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (9th ed.). Routledge.
- Lee, J., Song, H. D., & Hong, A. J. (2019). Exploring factors influencing college students' engagement and performance. *Educational Technology & Society*, 22(1), 1–12.
- Marzuki, S. (2022). *Pendidikan nonformal: Dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi*. Rosda Karya.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen pendidikan nonformal berbasis masyarakat*. Remaja Rosdakarya.
- Nurfadillah, S., & Prasetyo, Z. K. (2022). Pengaruh metode pembelajaran partisipatif terhadap motivasi dan hasil belajar warga belajar pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 12–26.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Prasetyo, A., & Wahyuni, S. (2023). Stigma pendidikan kesetaraan dan upaya pengelola PKBM dalam mengatasinya. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 18–32.
- Putri, N. L., & Suryadi, A. (2022). Penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 17(1), 55–66.

- Rahmawati, Y., & Suyanto, S. (2021). Strategi pembelajaran berbasis pengalaman dalam meningkatkan keterlibatan belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 145–156.
- Simaremare, T. P., Harianja, S. I., Zahra, F. M., Septiardi, F., Rohimin, M., & Sofyan, W. N. (2024). Penerapan pembelajaran kreatif dalam pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak usia dini di Suku Anak Dalam Desa Sekaladi. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 1–16.
- Sutarto, S., & Sari, D. P. (2020). Pembelajaran partisipatif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik. *Jurnal Pendidikan*, 21(1), 75–84.
- Taylor, D. C. M., & Hamdy, H. (2018). Adult learning theories: Implications for learning and teaching. *Medical Teacher*, 40(10), 102–108.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, S., & Ibrahim, A. S. (2020). Efektivitas pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(2), 98–110.